

ENTRE O CONFLITO E A COOPERAÇÃO – CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA INSTITUCIONAL¹

 Dias, Danilo Augusto
ORCID: 0009-0007-1374-7233
danilo.augusto@unesp.br

 Fonseca, Sara
ORCID: 0009-0001-1281-3696
sara.fonseca@unesp.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18272029>

1. Introdução

O presente trabalho, excerto da pesquisa de mestrado do primeiro autor, foca sua análise na questão do conflito no ambiente escolar, de forma especial aquele ligado à formas de violência, física e/ou simbólica, e que prejudicam o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes. Não se trata, entretanto, de um trabalho focado em identificar as causas da violência, mas de propor meios pedagógicos para trabalhá-la tendo como foco a sua prevenção ou a superação de uma atitude violenta.

Compreendemos que tratar a violência escolar como mais uma forma de violência a qual o sujeito encontra-se submetido, ignorando a natureza singular do local onde ela ocorre não é adequado. O que queremos dizer com isso é que a violência ou o conflito no ambiente escolar não pode ser visto ou tratado da mesma forma que a violência doméstica, urbana, esportiva, mas requer “remédios próprios”. Esses remédios são de natureza pedagógica, como todo o contexto escolar o é.

Dessa forma, propomos a Pedagogia Institucional como o elemento aglutinador de ações de combate à violência escolar e de resolução de conflitos. Este trabalho buscará apresentar como os fundamentos da Pedagogia Institucional auxiliam o docente no trato da violência escolar, propondo que ela seja mais bem explorada por educadores e pesquisadores brasileiros.

2. Referencial Teórico

A Pedagogia Institucional (PI) pode ser compreendida, inicialmente, como uma análise e crítica profunda da instituição educacional em si, que procura ir além de uma

¹ Comunicação oral apresentada no I Seminário do GEPCAD – UFRA/TMA, realizado em setembro de 2025.

visão meramente repressiva. Em vez de se focar apenas na transmissão de conteúdos rígidos ou em métodos abstratos, ela ambiciona criar um ambiente onde as relações e a própria organização da classe se tornem ferramentas ativas para o desenvolvimento humano e a autonomia dos alunos (Hess; Schaepelynck, 2013; Lobrot, 1966; Nigris, 2017). É, no fundo, uma aposta na capacidade de o coletivo se autogerir e de os indivíduos se tornarem protagonistas do seu próprio percurso de aprendizagem e de vida. Isso contrasta fortemente com a educação “burocrática”, que muitas vezes sufoca a iniciativa e a curiosidade genuína dos estudantes, reduzindo-os a meros receptores de informação.

O surgimento da PI, de fato, não é um ponto isolado na história da educação, mas sim o resultado de um diálogo intenso com as práticas de Célestin Freinet, sobretudo na França do pós-guerra (Boncourt; Amigues; Kherroubi, 2003; Jeanne, 2008). Fernand Oury, por exemplo, um dos nomes mais emblemáticos da PI, encontrou nas técnicas de Freinet – como a imprensa, o jornal de classe e o texto livre – ferramentas essenciais para dinamizar a sala de aula e conectá-la à vida real. O que se percebe é que Oury e seus colaboradores, muitas vezes trabalhando em contextos urbanos ou de educação especial (como os Institutos Médico-Pedagógicos), buscaram adaptar e expandir essas ideias, integrando conhecimentos das ciências humanas da época (Pain, 2003). Nesse sentido, a PI foi forjada num caldeirão de experiências e reflexões, muitas vezes oriundas da psicoterapia institucional, com figuras como Jean Oury e François Tosquelles, que viam paralelos claros entre o tratamento da psicose e as dinâmicas de um sistema educacional.

Os pilares que sustentam essa pedagogia formam um tripé conceitual fundamental: o materialismo, o grupo e o inconsciente. O materialismo, aqui, não se refere a uma busca por bens, mas à ideia de que o conhecimento se constrói na prática, no fazer, e que o valor das intervenções pedagógicas está na sua capacidade de transformar a realidade. É por isso que as técnicas pedagógicas (como o conselho cooperativo ou a tipografia, por exemplo) são tão valorizadas: elas moldam as atividades e as relações. O grupo é um elemento central; é nele que as interações acontecem, que as decisões são tomadas e que os conflitos são regulados, muitas vezes através do Conselho Cooperativo, que funciona como um espaço de fala e análise. Por fim, o inconsciente – uma contribuição marcante da psicanálise – é reconhecido como uma força presente na sala de aula; a PI sugere que compreendê-lo, em vez de ignorá-lo, é crucial para a eficácia educativa e a saúde mental de todos (Jeanne, 2008; Robin, 2011). A lei e as regras claras, inclusive, são vistas como condições para a liberdade, e não como opostos a ela.

3. Metodologia

A metodologia empregada neste trabalho adota uma abordagem qualitativa, focada na compreensão aprofundada dos fenômenos em seu contexto natural (Bogdan; Biklen, 2003). Para tal, o estudo se baseou integralmente em uma pesquisa bibliográfica, uma modalidade fundamental, conforme Mazucato (2018), que se estrutura na leitura sistemática, análise e interpretação de literatura já existente. Livros, periódicos científicos, teses e monografias constituíram as principais fontes, representando o acúmulo de conhecimento já trilhado por outros pesquisadores. Esta etapa crucial demandou um planejamento cuidadoso, incluindo um levantamento preliminar, a busca e triagem das fontes, e uma leitura atenta do material selecionado.

A importância desta pesquisa bibliográfica reside na sua capacidade de fundamentar teoricamente o problema em questão, delineando o debate existente e os conceitos pertinentes ao tema (Appolinário, 2021). Além de auxiliar na definição de objetivos e na construção de hipóteses, ela proporciona a profundidade necessária para que o trabalho contribua de maneira significativa para o campo do conhecimento, validando a viabilidade da investigação proposta (Mazucato, 2018). Compreender o que já foi produzido é o alicerce para qualquer avanço científico (Mazucato, 2018).

4. Resultados e Discussão

Para Oury e Vasquez (1974), a PI encara a violência e o conflito na sala de aula não como meros desvios de comportamento a serem punidos, mas como sintomas de dinâmicas mais profundas e, por vezes, de falhas na própria estrutura da instituição educativa. Ao contrário de uma visão que busca apenas reprimir, a PI propõe uma análise e uma intervenção que visam à transformação dessas tensões, reconhecendo-as como manifestações de angústias ou de um sistema que, de alguma forma, não está a serviço do desenvolvimento pleno dos indivíduos (Oury; Vasquez, 1974). É como se a agitação da turma, ou a explosão de um aluno, fosse um grito, uma forma de expressão que precisa ser ouvida e compreendida, em vez de simplesmente silenciada.

Tradicionalmente, a escola, com sua pedagogia “burocrática”, tende a impor programas e métodos que pouco se alinham aos interesses reais e às necessidades de cada aluno. Nesse cenário, o ensino pode se tornar um processo de mera transmissão de “saber” do professor para o aluno, onde a memorização prevalece sobre a compreensão

genuína ou o espírito crítico. Essa abordagem, muitas vezes, suprime a espontaneidade e a iniciativa, gerando um ambiente de passividade e dependência. O professor, preso a essa lógica, não raro se vê como uma “peça na máquina”, mais preocupado em cumprir formalidades e manter a ordem do que em verdadeiramente engajar os estudantes. Quando surgem problemas, o sistema parece inclinado a culpar o aluno – “*ele é preguiçoso*”, “*tem má vontade*”, “*está doente*” – quando, na realidade, a origem do conflito talvez esteja na própria disfunção da estrutura pedagógica (Lobrot, 1966).

É nesse ponto que a PI oferece uma perspectiva diferente, buscando “ressocializar” a classe e a escola. Para ela, o conflito, longe de ser um tabu, pode ser um trampolim para o entendimento mútuo e a mudança. Uma das suas principais ferramentas para gerir essas situações é o Conselho (Conselho Cooperativo), uma instituição que funciona como um espaço estruturado para a fala, a regulação e a tomada de decisões coletivas (Oury; Vasquez, 1974). Ali, as crianças podem expressar suas críticas, propor soluções e participar ativamente da organização da vida em classe, permitindo que as tensões, por exemplo, sejam analisadas e desdramatizadas, em vez de acumularem e explodirem. Além do Conselho, o “*Quoi de neuf?*” (O que há de novo?) serve como um momento inicial de acolhimento, uma espécie de porta giratória entre o mundo exterior e o interior da sala de aula, onde cada um pode trazer suas preocupações e vivências. De acordo com Robin (2011), parece que, para a PI, regras claras e uma Lei bem estabelecida são, paradoxalmente, as condições para a liberdade e para a emergência do desejo, e não o contrário.

A abordagem da PI também reconhece a importância fundamental da linguagem como um vetor de humanização e mediação (Pain, 2003; Robin, 2011). Ao dar palavras às angústias e conflitos não expressos, o grupo se capacita para a intelectualização e a análise, transformando o caos em algo que pode ser trabalhado. A ideia de que o inconsciente está presente na sala de aula é central para Fernand Oury; ele defendia que é mais produtivo compreendê-lo do que ignorá-lo, pois as contribuições da psicanálise podem oferecer ao professor as ferramentas para entender as dinâmicas subjacentes aos comportamentos, sem, contudo, transformá-lo em terapeuta. Isso sugere que muitos dos conflitos vivenciados podem, na verdade, ser sintomas de questões mais antigas e reprimidas que vêm à tona no ambiente escolar.

Nesse contexto, o papel do professor é, de fato, remodelado. Ele deixa de ser um mero *magister* que dita e transmite o saber para se tornar um facilitador das interações autênticas e um guardião da Lei. O docente atua como um analista ou monitor do grupo, auxiliando-o a encontrar seu próprio sistema de interações e a resolver tensões. Eles são

incentivados a “ouvir o que é dito, tentar ouvir o que não é dito e reagir” (Geffard, 2014, p.184). Isso significa que o professor responde às demandas do grupo por explicações, organização ou conteúdo, mas não as impõe arbitrariamente. É provável que essa postura exija do educador uma profunda consciência de sua própria subjetividade e das reações contratransferenciais que os comportamentos dos alunos podem evocar, pois isso influencia diretamente o vínculo pedagógico e a capacidade de conter e pensar as crises, em vez de se deixar levar pelo pânico (Canat; Pain, 2007). A autoridade, então, não é suprimida, mas transformada e exercida de maneira mais madura, focada em estabelecer limites claros e ser um referencial para a lei.

5. Conclusão

Compreendemos que a Pedagogia Institucional pode ser um instrumento importante, ao aliar os princípios da psicanálise àqueles pedagógicos, no combate à violência escolar. Embora seja pouco conhecida no Brasil, acreditamos que o campo educativo pode ser beneficiar enormemente da sua base epistemológica na construção de propostas educativas conciliadoras.

Por meio da sua prática, os alunos são levados a compreender a importância da gestão dos conflitos, processando sentimento de frustração e agressividade através dos meios adequados, não violentos. O papel do professor é fundamental ao dar ao estudante espaço para sua expressão integral. Por sua vez, a sala de aula institucionalizada conduz a um ambiente cooperativo, onde os estudantes contribuem nas tarefas e na construção das regras sociais através do Conselho Cooperativo.

Referências

- APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa 2ª edição (e-book)**. [N.p.]: Cengage Learning, 31 jul. 2021.
- BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto, 2003.
- BONCOURT, Martine; AMIGUES, René; KHERROUBI, Martine. Pédagogie Freinet/pédagogie institutionnelle, autres points de divergence. **Recherche & Formation**, [N.p.], vol. 44, n° 1, p. 167–182, 2003. <https://doi.org/10.3406/refor.2003.1877>.
- CANAT, Sylvie; PAIN, Jacques. **Vers une pédagogie institutionnelle adaptée: les besoins particuliers des élèves en situation de handicap scolaire**. Nîmes: Champ social éd, 2007. (Recherches).
- GEFFARD, Patrick. Le groupe de pairs de la pédagogie institutionnelle: un espace psychique partagé?: **Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe**, [N.p.], vol. n° 62, n° 1, p. 183–195, 1 abr. 2014. <https://doi.org/10.3917/rppg.062.0183>.

- HESS, Charlotte; SCHAEPELYNCK, Valentin. Institution, expérimentation, émancipation : autour de la pédagogie institutionnelle. **Tracés**, [N.p.], n° 25, p. 125–146, 18 nov. 2013. <https://doi.org/10.4000/traces.5832>.
- JEANNE, Yves. Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle: **Reliance**, [N.p.], vol. n° 28, n° 2, p. 113–117, 29 set. 2008. <https://doi.org/10.3917/reli.028.0113>.
- LOBROT, Michel. **La pédagogie institutionnelle: l'École vers l'autogestion**. Paris: GAUTHIER-VILLARS, 1966. 318 p. (HOMMES ET ORGANISATIONS).
- MAZUCATO, Thiago (org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: Funepe, 18 jan. 2018.
- NIGRIS, Elisabetta. Pedagogia istituzionale. In: RIVOLTELLA, Pier Cesare; ROSSI, Pier Giuseppe (orgs.). **L'Agire Didattico**. Brescia: La Scuola SEI, 2017. Disponible em: <https://nuovadidattica.wordpress.com/agire-didattico/>.
- OURY, Fernand; VASQUEZ, Aïda. **Vers une pédagogie institutionnelle**. [N.p.]: FRANÇOIS MASPERO, 1974.
- PAIN, Jacques. La pédagogie institutionnelle de Fernand Oury. **Chimères**, [N.p.], vol. 49, n° 1, p. 159–178, 2003. <https://doi.org/10.3406/chime.2003.1262>.
- ROBIN, Isabelle. **La pédagogie institutionnelle à l'école maternelle**. Paris: Matrice Editions, 2011. 265 p.